

**ПОДГОТОВКА И ПОДБОР КАДРОВ В
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
СТРАТЕГИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ**
Ибрагимова Мадина Исмоиловна – PhD,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: Туристическая индустрия является важной составляющей современной экономики, обеспечивая не только развитие туризма, но и создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. Ключевым фактором успеха в этой индустрии является качество персонала, а для его обеспечения необходимы эффективные стратегии подготовки и подбора кадров. В данной статье рассматриваются современные подходы к подготовке и подбору кадров в туристической деятельности, анализируются тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются компании в этой области.

Ключевые слова: подготовка кадров, подбор кадров, цифровизация, туристическая деятельность, образовательные программы.

Abstract: The tourism industry is an important component of the modern economy, providing not only tourism development, but also job creation and infrastructure development. The key success factor in this industry is the quality of personnel, and effective training and recruitment strategies are necessary to ensure it. This article discusses modern approaches to training and recruitment in tourism activities, analyzes the trends and challenges faced by companies in this area.

Keywords: training, recruitment, digitalization, tourism activity, educational programs.

Республика Узбекистан, с ее богатым культурным наследием, историческими памятниками и прекрасными природными ландшафтами, обладает огромным потенциалом для развития туризма. В последние годы

происходят существенные структурные изменения в сфере туризма, направленные на создание благоприятной среды для развития индустрии.

В развитии туризма важную роль играют квалифицированные, опытные специалисты. В последние три года число вузов, специализирующихся на подготовке кадров для туристической сферы, увеличилось с 16 до 30, число студентов в этих вузах – с 4 100 до 11 500 соответственно. В 2020 году научный потенциал педагогов туристических вузов составлял 24,2 процента, в 2023 году этот показатель составил 37,6 процента¹.

Подготовка и подбор кадров в туристической деятельности играют ключевую роль в формировании успешной и конкурентоспособной туристической индустрии. Стратегии, тенденции и вызовы, связанные с этим процессом, имеют прямое влияние на качество обслуживания туристов, уровень развития туристической отрасли и общее экономическое благополучие страны.

Подготовка кадров в туристической деятельности начинается с профессионального образования. Существует множество специализированных образовательных программ, предназначенных для подготовки специалистов в области туризма и гостеприимства. Эти программы предназначены для обеспечения студентов необходимыми знаниями, навыками и компетенциями, чтобы успешно работать в различных сегментах туристической индустрии.

Такие образовательные программы могут включать в себя как общие курсы, знакомящие студентов с основными концепциями и принципами туризма и гостеприимства, так и специализированные курсы, охватывающие конкретные аспекты этой области, такие как управление гостиничным бизнесом, организация мероприятий, туристический маркетинг, культурное наследие и многое другое.

¹ Эффективно ли используется туристический потенциал страны? https://uza.uz/ru/posts/effektivno-li-ispolzuetiya-turisticheskij-potencial-strany_534848

Ключевые компоненты специализированных образовательных программ включают в себя практические занятия, стажировки и возможности для применения полученных знаний на практике. Это позволяет студентам приобрести реальный опыт работы в индустрии и развить не только теоретические, но и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в сфере туризма и гостеприимства.

Подбор кадров в туристической деятельности является сложным и многоэтапным процессом. В этом процессе учитывается множество факторов, которые определяют успешность найма кандидатов и их последующую эффективность на рабочем месте. Рассмотрим основные этапы подбора кадров в туристической деятельности:

Анализ потребностей компании: Определение требований к кандидатам, их компетенциям и навыкам, соответствующим конкретным позициям в туристической компании.

Разработка вакансии: Создание подробного описания вакансии, включающего обязанности, требования, условия работы и другие важные аспекты.

Поиск кандидатов: Использование различных методов поиска кандидатов, таких как объявления о вакансиях, рекрутинговые агентства, профессиональные сети и т.д.

Отбор кандидатов: Оценка резюме и заявок от кандидатов, проведение предварительных интервью для выбора наиболее подходящих кандидатов.

Проведение собеседований: Организация собеседований с потенциальными кандидатами для более детального изучения их навыков, опыта работы и соответствия требованиям компании.

Оценка и выбор кандидатов: Принятие решения о найме наиболее подходящих кандидатов на основе результатов собеседований и оценки их профессиональных и личностных качеств.

Интеграция новых сотрудников: Обеспечение эффективной интеграции новых сотрудников в рабочую среду компании, предоставление необходимого обучения и поддержки.

Оценка результатов и адаптация: Постоянная оценка эффективности найма и работы новых сотрудников, а также корректировка подходов в случае необходимости.

Каждый из этих этапов играет важную роль в процессе подбора кадров в туристической деятельности и требует внимательного и профессионального подхода со стороны руководства и HR-специалистов компании. Только таким образом можно обеспечить найм квалифицированных и подходящих кандидатов, способных эффективно работать и вносить вклад в развитие туристической индустрии.

Современная туристическая индустрия сталкивается с рядом тенденций и вызовов в области подготовки и подбора кадров. Одной из ключевых тенденций является рост цифровизации и автоматизации процессов в индустрии.

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030 и мерах по её эффективной реализации» №УП-6079 от 06.10.2020 г. активная разработка университетами страны стратегии интеграции информационных технологий в образовательный процесс, подчеркивает важность цифровой организации учебного процесса и развития цифровых навыков как у студентов, так и у преподавателей². Внедрение передовых технологий, оказывает существенное воздействие на содержание высшего образования и предоставляет преподавателям новые перспективы для совершенствования образовательного процесса, при этом цифровая грамотность предполагает

² Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030 и мерах по её эффективной реализации» №УП-6079 от 06.10.2020 г. URL: <https://lex.uz/docs/5031048>

умение применять доступные технологии с целью достижения конкретных образовательных результатов.

Ниже приведены основные способы, которыми цифровизация и автоматизация влияют на процесс подготовки кадров:

Обновление образовательных программ: С развитием технологий в туризме появляются новые требования к навыкам и знаниям специалистов. Образовательные программы должны постоянно обновляться и включать в себя курсы по цифровым технологиям, виртуальной реальности, аналитике данных и другим смежным областям.

Усиление практической подготовки: Современные туристические компании все больше используют цифровые технологии в своей работе, начиная от онлайн-бронирования и заканчивая виртуальными турами. Это требует от студентов и сотрудников не только теоретических знаний, но и практического опыта работы с соответствующими инструментами.

Развитие специализированных курсов и программ: В связи с цифровыми технологиями в туризме появляются новые специализации и области знаний, такие как туристический интернет-маркетинг, управление системами онлайн-бронирования и т. д. Образовательные учреждения должны предоставлять соответствующие курсы и программы для подготовки специалистов в этих областях.

Необходимость непрерывного обучения: Быстрое развитие технологий требует от сотрудников в туристической отрасли постоянного обновления своих навыков и знаний. Постоянное обучение и профессиональное развитие становятся неотъемлемой частью карьерного роста в данной области.

Увеличение спроса на IT-специалистов: С цифровизацией и автоматизацией возрастает потребность в IT-специалистах, способных разрабатывать и внедрять новые технологические решения в туристической деятельности.

В целом, цифровизация и автоматизация влияют на подготовку кадров, требуя от них новых навыков, знаний и готовности к постоянному обучению и развитию. Это создает новые вызовы, но также открывает новые возможности для развития карьеры в туристической отрасли.

В заключение, подготовка и подбор кадров в туристической деятельности играют решающую роль в обеспечении эффективного функционирования отрасли. Стратегии подготовки и подбора кадров должны быть адаптированы к современным тенденциям и вызовам, среди которых цифровизация, изменения в потребительском поведении, глобальная конкуренция и изменяющиеся экономические условия.

Развитие профессиональных образовательных программ, акцент на практическом обучении, использование междисциплинарного подхода и интеграция новых технологий – ключевые стратегии, которые помогут подготовить кадры, способные эффективно решать задачи в современной туристической индустрии. В то же время, компании должны активно адаптироваться к изменениям на рынке труда, разрабатывая гибкие стратегии подбора и уделяя внимание развитию собственных кадровых ресурсов.

Осуществление эффективной подготовки и подбора кадров требует тесного взаимодействия между образовательными учреждениями, работодателями и государственными органами, а также постоянного мониторинга изменений в отрасли и реагирования на них. Только таким образом можно обеспечить стабильное и устойчивое развитие туристической деятельности в современных условиях.

Список использованных литератур:

1. Луо Мэнью Энни, Бутенко Владислав, & Полунин Константин (2015). **НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ: РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.** Образовательная политика, (2 (68)), 72-110.

2. Ибрагимова, М. И. (2023). ИНСОН КАПИТАЛИ ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА. BARQARORLIK VA YETAKSCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 437-442.
3. Ibragimova, M. I. (2023). Entrepreneurship development as a promising field of educational tourism. JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE, 2(4), 22-26.
4. Ismoilovna, I. M. (2023). The Role of Digital Economy in Innovative Development. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 2(3), 7-8.
5. Зиёдиллоева, Ф., & Ибрагимова, М. И. (2024). РОЛЬ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Journal of new century innovations*, 44(1), 163-165.
6. Ибрагимова, М. И., & Рустамова, Д. З. (2024). ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 98-103.
7. Ибрагимова, М. И. (2023). ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК НОВЫЙ ВИД ТУРИЗМА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 550-553.
8. Ismoilovna, I. M., & Amirbek, A. (2022). Ways to Improve the Communication Relationship of the Educational Tourism Organization With Consumers. *American Journal of Economics and Business Management*, 5(6), 230-233.
9. Madina, I. (2021). History of the Return of Educational Tourism and its Development. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 2(10), 254-259.
10. Shavkatovich, R. S., & Ismailovna, I. M. (2018). Educational tourism-the best way to expand youth horizon. *Вестник науки и образования*, 2(8 (44)), 23-26.